

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g‘oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To‘plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o‘rta ta‘lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasalari o‘qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a‘zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G‘.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G‘.O‘.

Mas‘ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРОДОВ ПРИАРАЛЬЯ

Баллиева Руза

к.г.н, д.и.н, профессор

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

e-mail: ruza_etno@mail.ru

Наурузбаева Гулбахор

старший преподаватель

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

e-mail: gulnauruz@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются природно-исторические факторы размещения населения и их влияние на межнациональные отношения народов Приаралья. Раскрываются закономерности связи между выбором места проживания и природопользованием в формировании межэтнических отношений народов Приаралья.

Ключевые слова: природно-исторические факторы, размещение населения, межнациональные отношения, этнос, природопользование, национальный состав, расселение, плотность населения.

NATURAL-HISTORICAL FACTORS AND LOCATION FEATURES OF THE PEOPLES OF THE ARAL SEA REGION

Ballieva Ruza

Naurizbaeva Gulbakhar

Annotation: The article deals with the natural-historical factors of population distribution and their influence on the interethnic relations of the peoples of the Aral Sea region. The regularities of the connection between the choice of place of residence and nature management in the formation of interethnic relations of the peoples of the Aral Sea region are revealed

Key words: natural-historical factors, population distribution, interethnic relations, ethnos, nature management, national composition, settlement, population density.

Природа считается источником всех необходимых благ и условий жизни человека. Исторические исследования показывают, что, люди искали для проживания благоприятные места для жизнедеятельности. А также национальные и традиционные занятия жителей местного региона непосредственно были связаны с особенностями природы и природных ресурсов. Основная причина, того, что народы Приаралья так обобщенно и дружелюбно относятся к друг другу, заключается в том, что они правильно выбрали место и параметры своего место проживания.

В конце XIX – начале XX в. в Приаралье, кроме каракалпаков, жили узбеки, казахи и туркмены. В 1908 г. население Амударьинского отдела составляло 215853 человек, из них коренных жителей – 210462 человек, то есть 97%. В процентном отношении национальный состав отдела выглядел следующим образом: каракалпаки - 48,6%, казахи - 26,5%, узбеки - 15,5%, туркмены - 5%, представители других национальностей - 2,9%.

Каракалпаки жили, главным образом, на Чимбайском участке, где они составляли 73,9% всего населения. Узбеки – в основном, проживали в Шураханском участке. Казахи и туркмены селилась на окраинах дельты, в степных и полупустынных районах. Более подробные сведения можно найти в материалах Переселенческого управления. По данным материала, из 33509 зарегистрированных хозяйств почти половина (45,5%) приходилась на долю каракалпаков, на долю казахов - 24,6%, узбеков - 21,6%, туркмен - 6,4%, остальные 649 хозяйств (1,9%) приходились на прочие этнические группы.

Плотность населения Амударьинского отдела в 1912-13 гг.

Таблица 3.2.1.

Естественные природные районы Амударьинского отдела	Количество населения на 1 кв.км
Даукаринский	9,4
Чимбайский	20,7
Талдык	8,7
Шураханский	37,4
Кызылкумский	0,15

Для Амударьинского отдела были характерны контрасты в размещении населения – высокая плотность населения в оазисах и низкая в пустынных территориях. Средняя плотность населения по отделу составляла 1,83 чел. на 1 км². Самая высокая плотность была на Шураханском участке (50-60 чел./кв.км), самая низкая - в пустыне Кызылкум и на Устюрте (0,16 чел./кв.км)

Историко-этнографические сведения показывают, что вплоть до середины XX в. практически у каждого этноса Приаралья прослеживалась связь между природопользованием и природными условиями мест поселения, поскольку основным видом жизнеобеспечения являлось сельское хозяйство. При сравнении карты расселения населения различных районов с картой природного районирования, с определенными природными условиями, видно, что земля для поселения изначально выбиралась «с нужными параметрами». Так, каракалпаки всегда, где бы они ни жили, селились в дельтах и долинах рек, а также в приморье.

В процессе переселения каракалпаков в Приаралье из низовий Сырдарьи, начавшемся в 60-70-х годах XVIII в., заселялись первоначально северные части дельты Амударьи и приморья. Условия жизни первых каракалпакских поселенцев, занимавших окраины оазисов, были крайне тяжелыми. Каракалпаки были вынуждены использовать каирные земли (земли орошаемые в период паводков), нередко происходили межродовые столкновения. «В Кегейлийском оазисе разгорелась борьба за землю с кенегесами и мангитами, в которую вмешался Хивинский хан», пишет Б.В. Андрианов. Переселившись на 100-200 лет позже узбеков, каракалпаки не имели возможности выбора места, и расселение произошло в неблагоприятной для жизни части дельты. Каракалпаки, переселившиеся в низовья Амударьи, освоили территорию, построили ряд крупных ирригационных каналов и продолжили занятия комплексным земледельческо-скотоводческо-рыболовным хозяйством. Большую роль в этом процессе сыграла географическая среда, оказавшая влияние на характер расселений и, соответственно, на хозяйство и быт каракалпаков. Активная хозяйственная деятельность каракалпаков повлияла на преобразование естественного ландшафта низовьев Амударьи.

Для каракалпаков земледельческой полосы всегда было характерно расселение аулами, жители которых принадлежали к одному роду или родовому подразделению. Эти «родовые» аулы располагались вдоль оросительных каналов, считавшихся также «родовыми», проведенными данным родовым подразделением из реки, ее протока или магистрального канала на свои угодья. Внутри аула компактно располагались усадьбы, разбросанно расселялись близкородственные группы «коше», считавшиеся мельчайшими подразделениями рода.

В северных районах каракалпаки преимущественно жили в соседстве с казахами. Здесь каракалпаки занимались скотоводством и рыболовством. Характер расселения в этих районах также был иным. Аулы здесь были более компактными, юрты и дома располагались сплошной полосой вдоль берега протока дельты. Поблизости от аула находилось родовое кладбище.

Казахи, в процентном отношении занимающие второе место после каракалпаков, жили в Кызылкумском районе и Даукаринской волости, а также в малом количестве в долинных частях, в хозяйственных аулах № 91, 92, 93, 94. Изначальное расселение казахов в долинных участках будет подробно рассмотрено ниже. Казахи были кочевым народом, живущим в степях и пустынях, и, переселившись из бассейна Сырдарьи и Жанадарьи, они выбирали места, совпадающие с типом расселения их предков. Распределение пастбищных территорий среди родов у казахов происходило «по колодцам».

Узбеки жили преимущественно в Шураханском участке, расположенном вдоль реки Амударьи и в Кунградской волости. До переселения в Приаралье узбеки были кочевниками, но переселение изменило их образ жизни. Недостаток в пастбищах, вызванный ограниченными территориальными возможностями, сужал базу кочевого скотоводческого хозяйства узбеков. Это обстоятельство и привело к тому, что процесс их оседания, особенно в южных районах ханства, проходил довольно быстрыми темпами. Размещение узбеков в низовьях Амударьи шло родовыми группами, вследствие чего там возникло много оседлых населенных пунктов, носящих названия крупных узбекских племен и родов. Узбеки расселились по северному, северо-восточному и среднему течению Амударьи и в Кегейлийском оазисе. Остальные части расселились по южному течению реки Амударья. То есть расселение узбеков, в основном, происходило по главному руслу Амударьи.

Во второй половине XIX в. узбеки дельты Амударьи, становясь оседлыми земледельцами, сохраняли юрту лишь как бытовую особенность, свойственную их прежнему кочевому образу жизни. У узбеков же, расселившихся среди местного населения на юге Хорезмского оазиса, к этому времени юрта практически не сохранилась, и преобладающим типом жилища становятся глинобитные дома-усадыбы («хаули», «джай»).

Туркмены, в процентном отношении составлявшие малую часть населения, селились на окраинах дельты, в пустынных районах. Расселение туркмен по правобережью Амударьи относится к началу XIX в. В то время они занимались преимущественно кочевым и полукочевым скотоводством. Но уже вскоре после переселения на новые места большая часть туркмен перешла к земледелию, а скотоводство постепенно у них приняло форму отгонного. Небольшие группы населения оставались полукочевыми, занимаясь лишь вспомогательным земледелием. Наиболее характерными представителями таких групп были атинцы. Они тоже вели кочевой образ жизни.

Способы ведения хозяйства каракалпаками, казахами, узбеками и другими этническими группами в Приаралье дополняли друг друга. Серьезных противоречий между этими этносами в хозяйственной жизни не было. «При обширности пастбищ и редком населении землепользование скотоводов в степи никем не регулировалось, и каждая кочевая группа пасла свой скот в тех местах, где было удобнее или находились колодцы этой группы. На правобережье Амударьи существовал обычай, по которому любое хозяйство могло пользоваться чужим колодцем, если в нем было достаточно воды. Но так как сооружение колодца не было особо сложным делом на окраинах Кызылкумов, то каждый или оба могло либо соорудить для себя колодец, либо расчистить старый, и чужими колодцами приходилось пользоваться только при кочевках», пишет

Г.Е. Марков. Однако внутри каждого этноса противоречия возникали за право владения землями и водой. У казахов, например, серьезные столкновения происходили из-за зимних пастбищ. У каракалпаков между родами были столкновения из-за воды.

Таким образом, особенности в расселении этносов в Приаралье связаны с выбором природных условий, которые способствовали сохранению типа природопользования, выработанного в местах предыдущего проживания.

Природная среда неизбежно накладывает отпечаток на людей, вступающих с ней во взаимодействие – но и люди, в свою очередь, изменяют ее своим присутствием. Именно природопользование формирует свойства, отличающие один этнос от другого. В Приаралье такие свойства формировались на протяжении нескольких тысячелетий.

Выбранные природные условия и сформированные типы хозяйств каждого этноса Приаралья дали возможность взаимодействия друг с другом и при этом они не мешали процессу природопользования.

Использованные литературы

1. Андрианов Б.В. Этническая территория каракалпаков в Северном Хорезме (XVIII-XIX вв.) //ТХАЭЭ. Т. 3. М., 1958. -С.7-132.
2. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья (в связи с историей возникновения и развития орошаемого земледелия). М.,1969. -253с.
3. Баллиева.Р. Этнокультурные особенности природопользования народов Приаралья (в концеXIX-начале XX века) М., 2003. -78с
4. Баллиева.Р. Традиционное природопользование и особенности расселения народов Южного Приаралья в конце XIX в.// Этноэкологические исследования. - М., 2004. -Вып.2. – С.136-153.
5. Жданко Т.А Очерки исторической этнографии каракалпаков. Родоплеменная структура и расселение в XIX - начале XX в. // Труды Ин-та этнографии каракалпаков Ан СССР. М., 1950. -Т.IX. -С.112-114.
6. Марков Г.Е. Кочевники Азии. М., 1976. -211с.
7. Морозова. А.С. Культура домашнего быта каракалпаков в конце XIX – начале XXв.: Автореф. канд. ист. наук. –Ташкент. 1956.- 24с
8. Толстова Л.С. Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса в XIX – начале XX века. Нукус,1963. -198с.
9. Хозяйство Каракалпакии в XIX – начале XX века. Ташкент. 1972. - 311с.